

O problemach związanych z etycznym przywództwem – rozmowa z dr hab. Jarosławem Kucharskim

Jarosław Kucharski

Akademia Ignatianum w Krakowie

ORCID: 0000-0001-6129-4477

Łukasz Bartkowicz

Akademia Ignatianum w Krakowie

ORCID: 0000-0002-2542-5844

Jarosław Kucharski, dr hab.; jest pracownikiem naukowym w Katedrze Etyki Ogólnej i Stosowanej Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie od 2011 roku; od 2018 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich oraz Pełnomocnika Rektora Akademii Ignatianum ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni; 1 czerwca 2023 roku Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznała mu tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Komisja Habilitacyjna wyróżniła jego projekt etyki, który znacząco przyczynia się do rozwoju filozofii oraz wspiera ekonomię, politykę i kulturę poprzez zrównoważony rozwój gospodarki i społeczną odpowiedzialność biznesu; jego głównymi obszarami zainteresowań naukowych są etyka stosowana, w tym etyka przywództwa, etyka zgody, etyka życia codziennego, etyka biznesu, etyka seksualna oraz etyki zawodowe; jest znany z owocnej współpracy z Europejskim

Centrum Spraw Pracowniczych oraz z firmami consultingowymi, co świadczy o jego szerokim zaangażowaniu w praktyczne aspekty etyki.

jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

Łukasz Bartkowicz, dr; doktor filozofii, absolwent kulturoznawstwa Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Ekonomicznego kierunku zarządzania; absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami oraz metodykami zwinnymi; ostatnio opublikował artykuł *Proliferacyjny sens transhumanizmu. Pomiędzy fiction a non-fiction* (2021); Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii; publikacje doktora dotyczą obszarów takich jak: współczesne problemy etyczne, próby łączenia filozofii i ekonomii czy próby definiowania współczesnej kultury; zainteresowania naukowe to przede wszystkim etyka oraz filozofia ekonomii.

lukasz.bartkowicz@ignatianum.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

Łukasz Bartkowicz: Panie Profesorze, w jaki sposób definiuje Pan pojęcie „etyki przywództwa”? Gdzie kładzie Pan nacisk: czy na obowiązki i powinności lidera (deontologia Kanta), konsekwencje jego działań (konsekwencjalizm Milla), czy też na cnoty i charakter lidera (cnoty Arystotelesa)?

Jarosław Kucharski: Etykę przywództwa rozumiem dwojako, zgodnie z podręcznikowym rozumieniem etyki. Z jednej strony jest to etyka pozytywna – zbiór zasad, jakimi rzeczywiście kierują się liderzy. Z drugiej, to, co bardziej interesujące – etyka normatywna, czyli wartości, normy, zasady i wskazówki, jakimi liderzy powinni się kierować. Od razu zaznaczę, że etyka przywództwa posiada swoją drugą stronę – etykę zwolenników (osób, które podążają za liderem). Jedna i druga powinny się uzupełniać. Książkę zakończyłem zbiorem zasad podzielonych na cztery zbiory – czynów zakazanych (złych), neutralnych, nakazanych (obowiązkowych) oraz supererogacyjnych (nadobowiązkowych). Na pierwszy rzut oka można więc uznać, że poszedłem w stronę etyki obowiązku. Starałem się jednak uwzględnić także perspektywę etyki cnoty.

Jakie współczesne teorie etyki, takie jak etyka dyskursu Habermasa czy np. etyka cnoty MacIntyre’a, mogą wpływać na rozumienie etyki przywództwa?

Gdy spojrzymy przez perspektywę MacIntyre’a, to mamy do wyboru dwie drogi. Z jednej strony możemy uznać, że lider jest podobny do menedżera, a więc jest jedną z fikcji moralnych – osobą, która uzurpuje sobie wpływ na rzeczywistość i przekonuje innych, że rzeczywiście taki wpływ posiada. Wówczas należałoby takiego lidera zdemaskować, wskazać iż „król jest nagi” i poszukać lidera w sensie właściwym. Ten właściwy sens byłby, co oczywiste, zakorzeniony w tradycji. Tutaj należałoby sięgnąć np. do arystotelesowskich wzorców przywódcy (władcy), czyli osoby, która po pierwsze żyje zgodnie z wartościami moralnymi (żyje cnotliwie), po drugie potrafi właściwie

kształtować innych (zwolenników) w osiągnięciu przez nich właściwej dla nich właśnie dojrzałości moralnej. Ten drugi model jest deklaratywnie zawarty w wielu koncepcjach przywództwa takich jak przywództwo transformatywne, służebne czy autentyczne. Mam jednak powody, by wątpić, na ile liderzy są kształceni i mają świadomość swojej odpowiedzialności moralnej, a na ile idą drogą przez MacIntyre'a krytykowaną, czyli kierują się swoimi intuicjami moralnymi, nie zawsze poddając je rzetelnej, racjonalnej analizie.

Co do Habermasa, oczywiście, deklaratywnie sytuacja przywództwa powinna mieć cechy idealnej sytuacji komunikacyjnej: inkluzywnej, szczerzej, pozbawionej przymusu oraz przyznającej równe prawa. I znowu można spostrzec, że teorie deklarują dążenie do takich działań, jednak odkrywana dzięki badaniom empirycznym praktyka pokazuje, że liderzy niekiedy zapominają, iż właściwe przewodzenie to nie tylko stan, w którym to oni są uprzywilejowani.

Odnosząc się do tytułu Pańskiej książki, chciałbym odwołać się do wzywań etycznych liderów. Jakie cechy i cnoty uważa Pan za kluczowe dla etycznego lidera we współczesnym świecie? Jakie są sposoby na ich rozwijanie i pielęgnowanie, opierając się na różnych koncepcjach filozoficznych (np. stoicyzm, utylitaryzm)?

Skupię się może na cnotach, ponieważ jak zaczniemy rozmawiać o cechach, możemy przejść w stronę poradnika typu: „i TY możesz być przywódcą!”. Cnotę rozumiem tutaj klasycznie, jako nawyk właściwego (moralnie wartościowego) działania lub działań. Główną cnotę można dostrzegać w wierności lub prawości (po angielsku *integrity*, po łacinie *integritas*). Oznacza ona, iż w życiu jestem wierny wartościom, które są tego warte – tj. ideom wyższym – jednak unikam fanatyzmu – ponieważ cnoty te niekiedy trzeba przemyśleć i zweryfikować. Wierność nie oznacza ślepego trzymania się raz obranego zestawu wartości, nie oznacza również dowolnego zmieniania ich pod naciskiem okoliczności. Badania przeprowadzone w wielu organizacjach pokazały, że wierność, rozumiana jako przestrzeganie danych zobowiązań, stosowanie się do głoszonych zasad, unikanie usprawiedliwiania swoich błędów i unikanie tworzenia wizerunku lidera jako osoby uprzywilejowanej, pozytywnie wpływa na wiarygodność i skuteczność przywódcy. Dzięki pracy nad swoją *integrity* lider może osiągnąć takie cnoty jak samoświadomość, samokontrola, pokora, roztropność czy męstwo. Jako osoba wiarygodna stanie się także wzorcem osobowym dla swoich zwolenników. Ważne jest, aby pamiętać (zgodnie z duchem Kanta), iż przywództwo powinno „używać człowieczeństwa tak w sobie, jak i w innych, zawsze zarazem jako celu, nie zaś tylko jako środka”. Innymi słowy, lider etyczny tak prowadzi zwolenników, aby sami stawali się jednostkami autonomicznymi oraz liderami (najpierw samych siebie, potem innych).

Teorie filozoficzne mogą być pomocne w rozwijaniu cnoty wierności. Po pierwsze rozwijanie krytycznego myślenia pozwoli na przekroczenie intuicyjnego rozumienia wartości lub wizji, którą lider przedstawia. Po drugie, mogą pomóc w identyfikacji i eliminacji nieprawdziwych przekonań dotyczących siebie samego, innych ludzi czy organizacji i prawidłowości w niej występujących. Po trzecie, myślenie filozoficzne wymaga dyscypliny – poddania się rygorom logicznym. Po czwarte wreszcie, warto pamiętać, że znajomość różnych systemów etycznych może ułatwić świadome podejmowanie decyzji i rozpoznawanie jej etycznych wymiarów oraz np. radzenie sobie z tak zwanym „problemem brudnych rąk”.

Zatem koncentrując się na przyszłości i rozwoju szczególnie technologicznym, jakie nowe wyzwania etyczne wyłoniły się w XXI wieku (np. w związku z rozwojem technologicznym, sztuczną inteligencją, globalizacją)? Jak liderzy mogą skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami, czerpiąc z różnych koncepcji etycznych (np. „etyka troski” Joanny Tronto)?

Głównym wyzwaniem jest zmiana mentalności liderów i zwolenników. Okazuje się że transakcyjny model przywództwa w coraz mniejszym stopniu przystaje do aktualnych relacji lider-zwolennicy. Lider musi mieć rozwinięte w wysokim stopniu takie cechy jak umiejętność komunikacji, motywowania i elastyczność. Oczekiwanie, że zwolennicy (niekiedy pracownicy) będą mieli od razu takie same wartości i cele jak przywódca jest złudzeniem. Należy też pamiętać o wrażliwości niektórych zwolenników i umiejętnym dotarciu do nich. Globalizacja powoduje, że trendy światopoglądowe szybciej przemieszczają się między społeczeństwami. Lider zatem powinien być na bieżąco z tym, co interesuje zwolenników. Będzie to umożliwiać modyfikację procesu przewodzenia i zwiększać szanse na jego skuteczność. Wymaga to jednak śledzenia najnowszych osiągnięć takich dziedzin jak socjologia czy psychologia zarządzania oraz ekonomia społeczna. Błędem lidera, który prędzej czy później odbije się na jego relacji ze zwolennikami, będzie poleganie na wiedzy powierzchownej albo „starych, sprawdzonych” technikach.

Z tym wyzwaniem splecione jest odwołanie do nowych teorii etycznych. Takie nurty jak etyka troski czy neopragmatyzm mogą służyć jako nowy model pomocny w zrozumieniu wzorców zachowań i myślenia moralnego zwolenników. Nawet jeżeli lider jest wierny swoim przekonaniom i wybranemu modelowi etycznemu, to zamykanie się na znajomość innych może prowadzić do fanatyzmu i chęci unifikacji. Zwolennicy powinni wszak wyrosnąć na autonomicznych liderów, a nie liderów-naśladowców pod każdym względem.

W tym kontekście warto przytoczyć współczesną krytykę modelu przywództwa charyzmatycznego. Charyzma jest uważana za jedną z ważnych

cech lidera – istnieją osoby, które mają wrodzoną, wypracowaną albo nadaną instytucjonalnie cechę, dzięki której łatwiej niż inni zyskują wpływ społeczny, przez co mają możliwość bardziej efektywnego wpływania na rzeczywistość i przekonania, w tym przekonania moralne, zwolenników. Liderzy charyzmatyczni, jak pokazują badania oraz obserwacje historyczne, są również narażeni na większe ryzyko popełnienia nadużyć. Łatwość zdobywania zwolenników może prowadzić do takich ryzykownych działań jak ignorowanie zasad moralności powszechnej, usprawiedliwienie działań moralnie wątpliwych, nabywanie *habitusu* przekraczania norm moralnych oraz uznawanie za prawdę, że „skutek usprawiedliwia tego, kogo obciąża działanie”. Lider charyzmatyczny może także dążyć do zmniejszenia lub wręcz wyłączenia racjonalnego myślenia u zwolenników poprzez stosowanie różnych środków manipulacyjnych. Wydaje się, że przywódcy powinni być świadomi tego zagrożenia, monitorować je u siebie i wdrażać środki zaradcze. Dobrym tego przykładem może być niewolnik, który wodzom odbywającym tryumf w starożytnym Rzymie powtarzał: „pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem”.

Korzystając z okazji, muszę również spytać o tzw. „Uniwersalny model przywództwa” w kontrze do, na przykład, kontekstualizmu. Innymi słowy, czy istnieje uniwersalny model etycznego przywództwa, który można zastosować w bardzo różnych i odmiennych od siebie kontekstach? Jakie uniwersalne zasady etycznego przywództwa można wyróżnić? Jakie czynniki kulturowe i kontekstowe mogą modyfikować te uniwersalne zasady? Jak liderzy mogą adaptować je do specyficznych kontekstów (np. z uwzględnieniem koncepcji „relatywizmu kulturowego”)?

Zaczynając od ostatniego pytania: liderzy muszą adaptować się do specyficznych kontekstów. Pytanie można porównać do problemu, przed którym stanął już Arystoteles – który system sprawowania władzy jest najlepszy. Jego odpowiedź jest dwojaka – możemy wskazać obiektywnie najlepszy system, ale musimy pamiętać o uwarunkowaniach społecznych i kulturowych. Nie każdy system da się wprowadzić w każdym społeczeństwie, ale jakaś forma organizacji jest lepsza niż całkowity jej brak. Podobnie jest z przywództwem. Jeżeli organizacje cierpią na brak bądź kryzys przywództwa, przestają się rozwijać, petryfikują się, powtarzają stare sprawdzone wzorce. Lider umożliwia zmianę i rozwój. Jednak nawet jeżeli uznamy, że najlepszym modelem przywództwa będzie np. autentyczne bądź służebne, to co w sytuacji, gdy zwolennicy w danej organizacji preferują podejście transakcyjne? Lider po prostu musi dostosować się do zwolenników. Wybór określonego modelu przywództwa nie oznacza jednak relatywizmu w sferze moralnej. Lidera w dalszym ciągu obowiązują normy i zasady moralne. Styl przywództwa pozwala raczej na dobór środków

do celów i uwarunkowań. To, co pozostaje jego istotą: wprowadzanie i zarządzanie zmian, inspirowanie siebie i innych do przekraczania rutyny oraz granic i wreszcie wspomniana już wierność pozostają bez zmian.

Przechodząc w naszej rozmowie do praktycznych implikacji systemów zarządzania i etyki, Pańskim zdaniem jaką rolę odgrywa filozofia w kształtowaniu etyki przywództwa? Również jakie są główne różnice między filozoficznym a praktycznym podejściem do etyki przywództwa? Jak teoria może przekładać się na codzienne działanie liderów?

Modele przywództwa takie jak transformacyjne, służebne, autentyczne czy charyzmatyczne podkreślały etyczny wymiar przywództwa. Zauważały, że dotyczy ono nie tylko zmiany, ale także wartości i często jest związane z wpływem na postawę oraz poglądy moralne zwolenników. Dlatego też lider musi dążyć do realizowania celów etycznie wartościowych oraz dbać o własną postawę etyczną.

Prace z zakresu filozoficznej etyki przywództwa zaczęły powstawać w większej liczbie w latach 90. XX wieku. Etycy zauważyli, że modele przywództwa nie zawsze wystarczająco jasno i precyzyjnie określają modele metaetyczne i główne pojęcia związane z etyką przywództwa. Wyróżnić tu należy Joannę B. Ciullę, która wprost stwierdziła, że pytanie o to, co to znaczy być „dobrym przywódcą”, jest pytaniem jednocześnie o przywódcę sprawnego (skutecznego) i przywódcę dobrego pod względem etycznym. Według tej badaczki te dwa wymiary przywództwa są nierozdzielne. Następnie rozpoczęły się poszukiwania, co to znaczy być dobrym przywódcą od strony filozoficznej. Równoległe prowadzone były badania empiryczne, w jaki sposób wartości głoszone i przestrzegane przez przywódców wpływają na ich wiarygodność i skuteczność. Filozofia niewątpliwie pomaga tu w doprecyzowaniu definicji i dookreśleniu norm oraz wartości dotyczących przywództwa. Nie zawsze jednak ma wystarczającą siłę przebicia, aby dotrzeć do praktyków i badaczy-empiryków. Praktycy często oczekują pomocy w rozwiązaniach konkretnych problemów; filozofowie, rozkładając te problemy dla lepszego ich zrozumienia, mogą być postrzegani jako nieużyteczni. Badacze z kolei przyjmują za innymi definicje i operacjonalizacje takich pojęć jak „wierność” czy „wartość” i skupiają się na skonstruowaniu narzędzi naukowych, a następnie na przeprowadzeniu samych badań. Jest jeszcze trzecia grupa – autorzy modeli i podręczników przywództwa. Lubią oni sięgać do filozoficznych ornamentów – wspominać np. o Marku Aureliuszu jako cesarzu-filozofie bądź odwoływać się do Sokratesa lub Machiavellego. Jednak tu również widać niekiedy powierzchowne, chciałoby się powiedzieć – stereotypowe odczytanie przywoływanych idei filozoficznych.

Filozofia jednak zawsze jest gdzieś obecna, choć bywa zapomniana. Każda z teorii motywacji, zarządzania czy przywództwa musi *implicite* przyjąć jakieś założenia antropologiczne, założenia dotyczące tego, co człowieka motywuje i jak rozumieć ludzki rozwój, emocjonalność czy racjonalność. Bywało tak, że nowsze prace filozoficzne prowadziły do rewizji utrwalonych przekonań dotyczących ludzkiej natury obecnych w teoriach przywództwa (np. powstanie modelu przywództwa służebnego). Filozofia więc oddziałuje, choć oddziałuje nie wprost.

Filozofowie mogą tu działać dwojako. Przede wszystkim mogą prowadzić nadal swoje analizy, licząc, że przydadzą się one praktykom i badaczom. Mogą też podjąć próbę przedstawiania wyników tych analiz w formie bardziej przystępnej dla niefilozofów, np. w formie podręczników typu *Stoicki przywódca* lub *Czego o przywództwie mogą nas nauczyć wielcy filozofowie?*. Oczywiście takie treści będą z konieczności niosły ze sobą spłylenie i zubożenie treści filozoficznej.

Mogą wreszcie, wzorem sofistów, stać się trenerami-coachami. W oparciu o swoją wiedzę i przeprowadzane analizy mogą kształtować wprost liderów, prowadząc z nimi np. dialog sokratejski, towarzysząc im na drodze ku byciu lepszymi liderami. Przyjęcie takiej drogi wymaga jednak wyjścia z bezpiecznego świata teorii i zderzenia jej z praktyką i dylematami konkretnych liderów.

Żaden podmiot dzisiaj nie działa w próżni. Wszędzie dookoła, a szczególnie w życiu zawodowym czy biznesowym, napotykamy konkurencję. Czy zatem w kontekście etyki tzw. „etyczne przywództwo” jest możliwe w świecie tak zdominowanym przez konkurencję i dążenie do zysku? Jakie są główne przeszkody w realizacji etycznego przywództwa w dzisiejszym świecie, uwzględniając analizy współczesnych ekonomistów i socjologów? Dodatkowo, co może nam etyka przywództwa zaproponować w konflikcie pomiędzy presją interesariuszy a założeniami etycznymi?

Jeżeli będziemy czekali na to, aby promować wartości etyczne w działaniu, aż nastaną ku temu odpowiednie warunki (np. mniejsza ilość kradzieży, oszustwa, konkurencji lub drapieżności rynku), prawdopodobnie nigdy się tego nie doczekamy. Za to będziemy mieli zawsze całkiem dobrą wymówkę – co prawda chcę postępować etycznie, ale rynek/społeczeństwo/kultura mi nie pozwala. Budowanie przywództwa etycznego i nieetycznego można porównać do dwóch strategii inwestycyjnych – jednej opartej na długotrwałym, stabilnym wzroście, drugiej na agresywnej, poszukującej szybkiego zwrotu z kapitału. Przywództwo oparte na wartościach etycznych będzie raczej podobne do pierwszej strategii. Podejście takie, co pokazują również badania, nie maksymalizuje zysku, ale dzięki przywództwu opartemu na wartościach lepiej radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Strategia krótkoterminowego zysku

jest bardziej ryzykowna. Dużo obiecuje, ale również jest mniej odporna na kryzysy i trudności. Ludzie nauczeni, że najważniejszy jest zysk, szybko odejdą z organizacji, która ma trudności.

Pamiętajmy, że najbardziej zainteresowana zyskiem, często szybkim, jest jedna z grup interesariuszy – akcjonariusze. Pozostali (np. społeczność lokalna lub pracownicy) niekoniecznie. Tak więc presja interesariuszy może iść w różnymi kierunkami. Liderzy, przedstawiając swoją wizję rozwoju organizacji, powinni wziąć pod uwagę różne grupy interesariuszy. W stosunku do samych akcjonariuszy trzeba poznać ich oczekiwania – mówiąc metaforycznie, czy są zainteresowani budową domu, w którym będzie mieszkać wiele pokoleń, czy też wolą stworzyć chwilowe miejsce schronienia, które zapewni im szybki zysk. Mając takie informacje, lider może zdecydować, czy chce wchodzić do danej organizacji, czy też jego wartości są niezgodne z wartościami akcjonariuszy. Istotną tutaj jest jawność wartości, wizji i kryteriów sukcesu.

Przechodząc do podsumowania, jakie są Pana zdaniem najważniejsze lekcje, jakie możemy wyciągnąć z historii etycznego (i nieetycznego) przywództwa? Oraz jaką przyszłość przewiduje Pan dla etyki przywództwa w obliczu globalnych wyzwań? A być może są jakieś nowe możliwości dla etycznego przywództwa w odpowiedzi na te wyzwania?

Etyczni liderzy, nawet jeżeli byli nieskuteczni na krótką metę, mogą być inspiracją dla innych. Nieetyczni liderzy, po krótkim lub dłuższym okresie darzenia ich podziwem, są oceniani negatywnie. Współcześni liderzy uczą się na sukcesach i błędach jednych i drugich. Najważniejsze lekcje to pamiętać o wierności i elastyczności. Nie tracić kontaktu ze zwolennikami i unikać przeświadczenia, że wie się wszystko najlepiej. O tak zwanej „samotności lidera” i związanych z nią niebezpieczeństwach także napisano wiele. Lider, który ulega złudzeniu, że jest o wiele lepszy, bardziej kompetentny, bardziej rozumny (i prezentuje wyższy poziom moralny) niż zwolennicy, najprawdopodobniej wszedł właśnie na równię pochyłą prowadzącą do upadku.

Druga lekcja z historii to dbałość o następców. Zwolennicy powinni być kształtowani na samodzielnych liderów, jeżeli rzeczywiście chcemy, żeby wartości, którym służą, były realizowane w przyszłości. Wiele organizacji (z Cesarstwem Rzymskim na czele) załamało się, ponieważ zaniedbali proces kształcenia liderów, a zamiast tego dążyli do stworzenia naśladowców. Proces tworzenia nowych liderów musi być oparty na podłożu internalizacji przez nich wartości stojących u podstaw danej organizacji. Nie oznacza to jednak odtwarzania przeszłych sposobów ich realizacji.

Co do wyzwań przed etyką przywództwa – jest ich wiele. Przede wszystkim nie jest łatwo poradzić sobie z pokusą drogi na skróty – działaniach

nieetycznych lub działaniach na granicy etyczności, jak np. paternalizm elit lub przymuszanie zwolenników do dokonywania „właściwych” wyborów. Kluczem jest zmiana myślenia i upodmiotowienie zwolenników. Działania szybkie i paternalistyczne sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych. Liderzy o tym wiedzą, dlatego niekiedy prowadzą do kryzysów, aby móc działać sprawnie. Jest to jednak myślenie krótkoterminowe i na dłuższą metę nieskuteczne. O wiele lepiej jest przyjąć strategię komunikacji i pomocy w rozwoju indywidualnym świadomych jednostek. Trzeba przy tym wiedzieć, że taka droga nie zawsze zaprowadzi wprost do miejsca wymarzonego przez lidera. Jednak nowe miejsce może być lepiej dostosowane do potrzeb lidera i zwolenników.

Prosiłbym jeszcze o rekomendacje dla naszych czytelników chcących zagłębić się w przedmiot naszej rozmowy. Jakie książki i teksty o etyce przywództwa poleca Pan do przeczytania? Jest to również świetna okazja, aby podzielić się radami z młodymi ludźmi, którzy aspirują do bycia etycznymi liderami.

Co do książek – proponuję zacząć od dwóch pierwszych tomów cyklu *Diuna* Franka Herberta. Dobrą ramę teoretyczną do nich można znaleźć u Terry'ego Price'a *Leadership ethics. An introduction*. Niestety nie ma przetłumaczonych na język polski monografii o etyce przywództwa, rodzimy czytelnik dysponuje głównie tekstami dotyczącymi niektórych aspektów tego zagadnienia. Niemniej wciąż można odwołać się do klasyki: *Rozważań* Marka Aureliusza oraz *Księcia* Niccolò Machiavellego. Warto także sięgnąć po pozycje z zakresu psychologii władzy (np. książka Bogdana Wojciszke) oraz opisu modelu heroicznego przywództwa Chrisa Lowneya.

Przyznam, że kiepski jestem w radzeniu. Ale pierwsza rada: odpowiedz sobie na pytania: dlaczego ludzie mieliby iść za Tobą? Dlaczego mieliby zostać Twoimi zwolennikami? Co takiego im oferujesz, czego nie znajdują u innych? Potem trochę pytań coachingowych: jaka jest Twoja wizja rozwoju osobistego? Jaka jest wizja rozwoju Twojej organizacji? I wreszcie samoświadomość etyczna: jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze? Jak przekonasz innych, że warto na nich budować? Jak ta budowa będzie wyglądać w praktyce? Nie warto z tymi pytaniami zostawać samemu. Należy je z kimś przedyskutować, skonfrontować, obronić. Następnie trzeba poszukać indywidualnych motywacji. Znowu pytania: kto jest dla Ciebie wzorem przywództwa? Dlaczego? Jaką radę mógłbyś otrzymać od tej osoby? I na koniec, jeszcze na etapie przygotowania – kto zawsze będzie mógł ci powiedzieć prawdę, nawet wtedy, gdy będzie ona niewygodna? Kogo posłuchasz, nawet wtedy, gdy będzie kwestionował Twoje postępowania od strony moralnej?

Oczywiście brakuje tu najważniejszego – idź i postaraj się zdobyć zwolenników. Nie zostaniesz liderem, tylko rozważając powyższe zagadnienia. Dzięki tym rozważaniom możesz jednak zostać lepszym (również w sensie moralnym) przywódcą.

Bardzo dziękuję za rozmowę!